

Dosage de l'action d'une 15 CH de sulfate de cuivre. Comparaison des résultats dans le temps

GRAVIOU E.

Nous avons précédemment tenté d'évaluer l'action d'une 15^e centésimale de sulfate de cuivre sur du matériel végétal préintoxiqué (1). Afin de doser cette action nous nous sommes proposé, dans le travail que nous présentons aujourd'hui, d'utiliser une gamme étalon de sujets intoxiqués par 6 dilutions croissantes de sulfate de cuivre. Deux dosages ont été effectués à 6 semaines d'intervalle.

Protocole expérimental.

— Des haricots Astar (*Phaseolus vulgaris* L.) (6 par lot) ont été mis à germer le matin, à 25°, à l'obscurité sur une gamme de 6 solutions du CuSO_4 (0,1,2,3,4,5/10.

10^{-4}), le lot 5/10. 10^{-4} étant doublé. Après 24 h. d'intoxication les haricots ont été placés sur eau distillée, sauf l'un des deux lots issus de 5/10. 10^{-4} que nous avons placé sur 15 CH CuSO_4 . Après 24 h., toutes les jeunes plantules ont été placées sur eau distillée et y sont demeurées à nouveau 24 h.

Les racines ont été mesurées avant et après ces dernières 24 heures. Les différences entre ces deux mesures ont fourni les données utilisées.

Les expériences ont été renouvelées de 24 h. en 24 h. pendant 3 mois, du 23 septembre au 24 décembre 1979.

Résultats et discussion.

Nous distinguons les résultats des 45 premiers jours (I) et des 45 derniers jours (II).

Par commodité nous indiquerons les séries comme suit :

I Séries du 23 IX au 9 XI 1979 (1 mois 1/2).

II Séries du 10 XI au 24 XII 1979 (1 mois 1/2).

O Séries sur eau distillée pendant 72 h.

Respectivement 1, 2, 3, 4, 5 : séries ayant subi une intoxication sur milieu cuivrique de dilutions s'élevant à respectivement 1, 2, 3, 4, 5/10. 10^{-4} CuSO_4 , puis placées sur eau distillée.

15 CH : séries traitées par 15 CH CuSO_4 .

Les moyennes et les variances ont été calculées (Tableau 1).

En I, la 15CH se distingue de la série 5 par une variance plus faible (+. 10).

Les matrices de corrélation ($n = 45$) sont calculées (Tableau 2) et les courbes correspondantes établies à partir de ces matrices. Nous constatons que les séries de la gamme ont une analogie 2 à 2 (0 et 5 ; 1 et 4 ; 2 et 3). (Fig. 1).

La série 15 CH est en corrélation significative avec les séries 1 et 4 en I et elle ressemble aux séries 0 et 5 en II.

Les corrélations ($n = 10$) de 24 h. en 24 h. sont calculées entre la série 15 CH et les autres séries (Fig. 2) ; **en I, la corrélation est plus soutenue avec 1 qu'avec 4 et en II elle est plus soutenue avec 0 qu'avec 5.**

Nous n'observons pas de modification

graduelle d'une série à l'autre dans l'ordre croissant de la gamme. Nous avons alors calculé les corrélations ($n = 10$) de 24 h. en 24 h. de chacune des séries avec la série centrale 3/10. 10^{-4} . Les résultats sont donnés en fonction du temps (Fig. 3). Nous observons en I et en II des corrélations positives situées à un moment différent pour chaque série, de plus en plus tard lorsque la teneur en CuSO_4 s'élève.

Ces optima sont distants de 6 à 7 semaines pour une même série. Ce délai pourrait correspondre au battement de rythmes parahebdomadaires. Nous avons effectué l'étude rythmologique par périodogrammes de toutes les séries (Tableau 3) ; les séries 3 et 1 ont respectivement des rythmes significatifs de 5 j. 6 (série 3) et 6 j. 4 (série 1) ce qui donne un battement de période égal à 44,8 j

$$\left[\frac{1}{5,6} - \frac{1}{6,4} = \frac{1}{T} \quad T = 44,8 \text{ j} \right]$$

Le plus souvent les autres séries n'ont pas de rythmes hebdomadaires significatifs, mais elles présentent toutefois une ou deux indications de périodicités hebdomadaires non significatives. Comme les résultats, même significatifs, ne sont pas les mêmes en II, et en I, nous pensons à une évolution des rythmicités dans le temps, un rythme hebdomadaire pouvant modifier sa période et apparaître faible et double sur le périodogramme.

La Fig. 4 nous donne les courbes théoriques obtenues par les corrélations ($n = 10$) de 24 h. en 24 h. de rythmes hebdomadaires significatifs ou non des séries avec ceux de la série 3.

Nous constatons que ces courbes ont un décours de même type que les résultats expérimentaux de la Fig. 3. Les hâchures donnent l'importance de la variation liée à une modulation éventuelle d'un rythme ; en dépit de ces variations, nous retrouvons les sommets en disposition diagonale, comme Fig. 3.

La 15 CH dans les deux Fig. 3 et 4 ressemble davantage à 1 qu'à 4 (en I) et à 1 ou 0 qu'à 5 (en II).

Si nous traçons la courbe des milieux de culture en fonction des temps séparant le battement des rythmes hebdomadaires du zéro de l'expérience (1), nous obtenons une courbe croissante sinueuse de part et d'autre d'une droite de formule $y = a x + b$. La pente en I (0,233) est plus forte qu'en II (0,174). (Fig. 5. Tableau 4).

Ainsi se trouve levée l'ambiguïté entre 1 et 4 et entre 0 et 5 en II, pour l'analogie avec la 15 CH. Si l'on calcule la valeur de y à partir de la droite, on obtient 1,2 en I ($12/100 \cdot 10^{-4}$ CuSO₄) et 0,1 en II ($1/100 \cdot 10^{-4}$ CuSO₄) pour la 15 CH. Si l'on utilise de préférence la courbe ondulée pointillée on obtient en y pour la **15 CH une valeur légèrement inférieure à $1/10 \cdot 10^{-4}$ en I et à $1/100 \cdot 10^{-4}$ en II** (Fig. 5 en haut).

Si l'on considère que le rythme hebdomadaire donné par le périodogramme peut correspondre à l'aliasing d'un rythme circadien, nous pouvons interpréter ces courbes, à notre avis, comme **la conséquence d'un déphasage progressif, sous l'effet de l'intoxication croissante, d'un rythme circadien**, déphasage assorti d'une légère modification de période.

Si nous comparons (Tableau 3) les amplitudes des rythmes de basse fréquence (tendance de 45 j et rythme de 22 j. 5) des différentes séries (Fig. 5 en bas), nous constatons dans l'ensemble une analogie de réponse (directe ou inverse) avec celle qui avait été donnée par les corrélations ($n = 45$) : réponses voisines des 15 CH, 1 et 4 de I et des 15 CH, 0 et 5 de II. Ces résultats vont dans le sens de l'hypothèse formulée dans notre thèse : les rythmes de basses fréquences seraient, pour certains, fonction de la position de l'acrophase du rythme circadien dans le temps, et de l'intensité de croissance. Ici, par exemple, pour deux acrophases circadiennes différentes (15 CH et 4) on a **mêmes rythmes de basse fréquence (22 j 5 et tendance 45 j), car les intensités de croissance sont différentes pour une même position de l'acrophase dans le temps.**

L'action de la 15 CH apparaît différente en I (15 CH voisine de 1) et en II (15 CH voisine de 0) ; nous n'avons pas de technique d'appréciation statistique de cette méthode de dosage, mais ces résultats posent le problème d'une différence d'action de la 15 CH dans le temps. Si nous calculons les tendances des séries pendant 89 j à l'aide de périodogrammes, nous constatons que les courbes théoriques obtenues ont un temps fort en septembre-octobre et un temps faible en novembre-décembre (Fig. 6, en haut).

Les courbes des allongements racinaires moyens ($n = 45$) en fonction des milieux cuivriques (Fig. 6, en bas) nous montrent que les allongements varient de façon rythmique en fonction de la variation croissante régulière du taux cuivrique

et que la pente calculée à l'aide de la formule $y = ax + b$ est décroissante en I et croissante en II. Ainsi lorsqu'on augmente le taux cuivrique, les poids racinaires ont une tendance décroissante en septembre-octobre et croissante en novembre-décembre. Le CuSO_4 serait déprimant (I) ou stimulant (II) sur des sujets toniques (I) ou faibles (II). L'action de la 15 CH s'est donc exercée sur des sujets se trouvant dans un état physiologique différent et réagissant différemment en octobre ou en décembre à une même concentration cuivrique. L'action serait plus complète en décembre, ramenant pratiquement le sujet au niveau de l'état sain, vraisemblablement par élimination cuivrique convenable, alors qu'en octobre, le sujet intoxiqué n'atteindrait que l'état du lot $1/10 \cdot 10^{-4}$ CuSO_4 par élimination cuivrique insuffisante pour le ramener à l'état sain en 24 h.

Notons qu'une modification de l'action thérapeutique dans le temps vient s'inscrire à l'actif des résultats observés également en allopathie dans le cadre des études chronologiques (cf par exemple 2, 3).

Si nous replaçons l'expérience dans le contexte de l'environnement luni-solaire, nous notons en septembre-octobre, un

temps proche de l'été ou de l'équinoxe d'automne, et en novembre-décembre, un temps proche de l'hiver ou du solstice d'hiver.

CONCLUSIONS.

Nous avons pu établir une courbe étalon qui pourrait permettre d'apprécier le niveau d'intoxication des sujets traités pendant 24 h. pour une 15 CH CuSO_4 après intoxication par une solution $5/10 \cdot 10^{-4}$ CuSO_4 .

Nous n'avons pas chiffré la valeur statistique de la méthode.

Les résultats ne sont pas les mêmes en septembre-octobre (intoxication ramenée au niveau des sujets sur $1/10 \cdot 10^{-4}$ CuSO_4) et en novembre-décembre (sujets proches des sujets sains). Nous attribuons cette différence à l'évolution des sujets dans le temps, évolution suggérée par les modifications de leur allongement racinaire et de leur réaction aux solutions cuivriques.

Un rapprochement avec l'évolution plurimensuelle de l'environnement luni-solaire est évoqué.

(1) Opitama hâchurés de la fig. 3.

BIBLIOGRAPHIE

- 1 — NETIEN G., GAVIOU E., 1979.

Action d'un 15 CH de sulfate de cuivre sur du matériel végétal préintoxiqué. Importance de la rythmologie pour cette étude.

Les Annales Homéopathiques Françaises, n° 4, p. 415-427.

- 2 — LAGOGNEY M., REINBERG A., LEGRAND J.C., 1979.

Chronobiological changes in the HCG — sti-

Chronobiologia VI, 3, p. 187-201.

mulated testicular response of healthy human males.

Chronobiologia, VI, 2, p. 124-125.

- 3 — TSAI TIEN-HU, BURNS R.E., SCHEVING E.L., 1979.

Circadian influence of the immunization of mice, with live Bacillus Calmette-Guérin (B C G) and subsequent challenge with Ehrlich ascites carcinoma.

TABLEAU 1.

Allongement racinaire de la 48^{me} à la 72^{me} heure :Moyennes ($\bar{x}$) variances (s^2) et corrélations (r) avec la série 15 CH de chacune des séries ($n = 45$)

I : du 26 IX au 9 XI 1979

II : du 10 XI au 24 XII 1979

Séries	I			II		
	$\bar{x}$	s^2	r	$\bar{x}$	s^2	r
0	21,4	25,3	0,08	18,2	18,1	0,14
1	20,7	27,0	0,36(+)	17,4	21,0	0,06
2	19,0	28,4	0,12	16,7	24,0	0,11
3	19,7	21,4	0,13	19,3	21,2	0,13
4	19,6	27,0	0,33(+)	19,1	15,9	0,01
5	19,6	31,6	0,02	18,3	28,4	0,19
15CH	19,5	$\uparrow$ (+) $\downarrow$ 18,2	-	18,8	27,0	-

TABLEAU 2.

Matrices de corrélation des séries entre elles (n = 45)

I : du 26 IX au 9 XI 1979

II : du 10 XI au 24 XII 1979

I								II							
	T=0	1	2	3	4	5	15 CH		T=0	1	2	3	4	5	15CH
T=0	1,00	-0,17	-0,07	0,11	0,01	-0,14	0,08	T=0	1,00	0,14	0,10	0,26 (+)	-0,01	0,20	0,14
1	-0,17	1,00	0,27 (+)	0,03	0,47 (+)	0,08	0,36 (+)	1	0,14	1,00	-0,11	0,14	0,14	0,00	0,06
2	0,07	0,27 (+)	1,00	0,33 (+)	-0,03	0,15	0,08	2	0,10	-0,11	1,00	0,08	-0,16	0,14	0,11
3	0,11	0,03	0,33 (+)	1,00	-0,12	0,23 (+)	0,13	3	0,26 (+)	0,14	0,08	1,00	0,13	0,11	0,13
4	0,01	0,47 (+)	-0,03	-0,12	1,00	-0,04	0,33 (+)	4	-0,01	0,14	-0,16	0,13	1,00	-0,02	0,01
5	-0,14	0,08	0,15	0,23 (+)	-0,04	1,00	0,02	5	0,20	0,00	0,14	0,11	-0,02	1,00	0,19
15CH	0,080	0,36 (+)	0,08	0,13	0,33 (+)	0,02	1,00	15CH	0,14	0,06	0,11	0,13	0,01	0,19	1,00

TABLEAU 3.

Résultats des périodogrammes (périodes en jours et amplitudes en mm). Les périodes et tendances significatives (.01 à .10) sauf indiqué sont seules données, avec les amplitudes.

Séries	I		II	
	Période	Ampl.	Période	Amplitude
15 CH	22,5	3,6	23,5	2,4
			9,4	2,1
			4,7	1,9
	3,5	2,4	4,3	2,3
			2,6	2,8
5	tendance 47,0	2,9	23,5 (.11)	3,4
	4,3	2,9		
	2,0	2,8		
4	23,5	2,0		
	3,9	2,8		
	3,4	2,6	3,2 (.11)	2,3
	2,2	2,1	3,0 (.11)	2,2
3	45,0	3,0		
	9,0	1,8		
	5,6	2,0		
	3,0	1,7		
	2,5	2,1		
	2,4	1,8		
	2,1	1,8		
2	tendance 45,0	3,6	tendance 45,0	3,6
1	22,5	2,6	tendance 47,0	1,7
	11,3	3,4	15,7	2,2
	6,4	2,6	5,9	2,0
			4,7	1,7
			3,1	1,6
			2,5	2,0
T=0				

TABLEAU 4.

Nombre de jours (x) qui séparent les acrophases expérimentales hâchurées de la Fig. 3 des zéros des mesures, pour chacune des séries (y). A partir de la formule $y = ax + b$, les pentes et les valeurs de y correspondant à la 15 CH sont calculées.

I

y	x (j)
5	25
4	18
3	-
2	12
1	9
1,19 (15 CH)	8
0	2
pente : 0,23	

II

y	x (j)
5	36
4	26
3	-
2	19
1	15
0,10 (15 CH)	7
0	5
pente : 0,17	

Figure I

Figure II

Figure III

Figure IV

Figure V

Figure VI

Légendes des figures

Figure 1.

Courbes des matrices de corrélation pour $n = 45$ (45 jours)
(n = taille de l'échantillon)

I : à partir du 26 IX 1979

II : à partir du 10 XI 1979

En trait fin :

en haut : corrélations du témoin = 0 et de $5/10 \cdot 10^{-4}$ CuSO_4 avec les autres séries (sauf 15 CH).

au centre : corrélations de $1/10 \cdot 10^{-4}$ et $4/10 \cdot 10^{-4}$ CuSO_4 avec les autres séries (sauf 15 CH).

en bas : corrélations de $2/10 \cdot 10^{-4}$ et $3/10 \cdot 10^{-4}$ CuSO_4 avec les autres séries (sauf 15 CH).

En trait gras :

I au centre

II en haut

corrélations de 15 CH avec les autres séries.

Pendant les 45 premiers jours, la 15 CH présente une modulation de corrélation analogue aux séries 1 et 4 ; pendant les 45 derniers jours, elle ressemble à $T = 0$ et 5.

Figure 2.

Corrélations ($n = 10$) de 24 h. en 24 h. des 6 séries avec la série 15 CH

I : à partir du 26 IX 1979

II : à partir du 10 XI 1979

La série $1/10 \cdot 10^{-4}$ CuSO_4 montre une corrélation soutenue (hâchures) avec la 15 CH du 10 IX (I) ; cette corrélation devient discontinue après

le 10 XI (II) ; la corrélation du témoin (= 0) avec la série 15 CH se maintient alors plus nettement que celle des séries 2 à 5 avec la série 15 CH.

Figure 3.

Corrélations ($n = 10$) de 24 h. en 24 h. avec la série 3/10. 10^{-4} CuSO_4 , des autres séries :

I : à partir du 26 IX 1979
(36 jours de suite)

II : à partir du 10 XI 1979
(36 jours de suite)

(au centre : du 36^{me} au 45^{me} jour)

Les hâchures soulignent les corrélations positives situées en diagonales dans le temps, d'une série à l'autre.

Figure 4.

Corrélations ($n = 10$) de 24 h. en 24., avec un ou deux rythmes théoriques hebdomadaires de la série 3/10. 10^{-4} CuSO_4 , d'un rythme théorique hebdomadaire de chacune des autres séries (en pointillé, celles de la série 15 CH) :

I : à partir du 26 IX 1979
(36 jours de suite)

II : à partir du 10 XI 1979
(36 jours de suite)

Les corrélations de la série 3/10. 10^{-4} sont celles de 2 rythmes hebdomadaires de cette série entre eux.

Lorsqu'une série a 2 suites de corrélations, nous les avons réunies par des hâchures.

Figure 5.

En haut :

Courbes obtenues en portant :

en abscisse, le nombre de jours (x) séparant l'acrophase hâchurée (Fig. 3) du zéro des mesures :

à gauche le 25 IX 1979

à droite le 9 XI 1979

en ordonnée la concentration (y) du milieu en CuSO_4 ajouté.

Les pointillés ondulés passent par les points, les lignes droites sont les courbes calculées suivant la formule $y = ax + b$.

Les valeurs correspondant à la série 15 CH sont déduites à partir de ces 4 courbes (celles calculées à partir des lignes droites sont inscrites).

En bas :

pour $n = 45$ (ou 47) I : à partir du 26 IX

II : à partir du 10 XI 1079

- en trait plein : courbes des amplitudes des rythmes de 22,5-23,5 j (A) et optima des tendances plurihebdomadaires (45-47 j) (B), en fonction des milieux. Les résultats correspondants de la 15 CH sont indiqués en face de chaque série.
- en pointillés, courbes des corrélations ($n = 45$) avec la 15 CH en fonction des milieu.

Figure 6.

En haut :

Tendance théorique pendant 89 j. de l'allongement racinaire de chacune des séries. Les temps forts sont hâchurés pendant les premiers mois.

En bas :

Courbes obtenues en portant en abscisse les allongements racinaires moyens :

($n = 45$) I : à partir du 26 IX 1979

II : à partir du 10 XI 1979

en ordonnée les concentrations des milieux en CuSO_4 ajouté.

Le droites sont calculées avec la formule $y = ax + b$.

Les allongements racinaires de la 15 CH sont assortis d'une flèche.